

Parcours et réussite en DUT : Les résultats de la session 2020

Près de huit néo-bacheliers inscrits en DUT sur dix obtiennent leur diplôme après deux ou trois années d'études. Le taux de réussite observé à la session 2020 est en progrès de 0,8 point par rapport à la session 2019. Cette progression est plus importante pour les bacheliers qui n'ont pas obtenu de mention. D'une manière générale, le taux de réussite est plus élevé pour les bacheliers généraux (86 %) et pour les titulaires d'une mention Bien ou Très bien (respectivement 86 % et 90 %). Les femmes (40 % des étudiants) et les étudiants issus de milieux très favorisés (33 % des étudiants) sont aussi relativement plus nombreux à obtenir leur DUT en deux ou trois ans (respectivement 82 % et 81 %).

Les trois quarts des néo-bacheliers inscrits en DUT passent en seconde année

Une large majorité des néo-bacheliers inscrits en première année de préparation d'un diplôme universitaire de technologie (DUT) sont issus de la voie générale (67 %), tandis que 31 % sont issus de la voie technologique. La part des bacheliers professionnels est marginale (moins de 2 %).

Parmi les néo-bacheliers inscrits pour la première année en DUT en 2017, 75 % sont passés en deuxième année. Ce pourcentage varie fortement selon la filière du baccalauréat : il s'élève à 83 % pour les bacheliers généraux, à 59 % pour les bacheliers technologiques et à 51 % pour les bacheliers professionnels. Des différences importantes existent également selon la mention obtenue au baccalauréat : écart de 10 points entre les mentions « Passable » (premier groupe) et les mentions « Assez bien » et de 18 points entre les mentions « Passable » (premier groupe) et les mentions « Bien ».

Le taux de passage en deuxième année a augmenté par rapport aux cohortes précédentes (respectivement +1,1 et +1,5 point par rapport aux cohortes 2016 et 2015), mais seulement pour les bacheliers généraux et technologiques. Le taux de passage des bacheliers professionnels s'érode et revient au niveau observé pour la cohorte 2015 (51 %).

Près de huit néo-bacheliers en DUT sur dix sont diplômés au bout de deux ou trois années d'étude

Parmi les néo-bacheliers de 2017 inscrits en première année de préparation d'un DUT, 78,4 % ont obtenu leur diplôme au bout de deux ou trois années d'études : 69,1 % sont diplômés en 2019 après deux années de formation, et 9,3 % en 2020 après une année supplémentaire. Comme pour le taux de passage en seconde année, ces taux varient sensiblement selon le profil scolaire de l'étudiant.

Le taux de réussite en deux ou trois ans est plus élevé pour les bacheliers généraux (85,5 %) que pour les bacheliers technologiques (64 %) et les bacheliers professionnels (54 %). Il varie également selon la mention obtenue au

baccalauréat : un peu plus de 71 % des bacheliers admis avec une mention « Passable » (premier groupe) décrochent leur diplôme en deux ou trois ans, contre 90 % des bacheliers ayant obtenu une mention « Très bien ».

Réussite au DUT en deux ou trois ans selon la filière et la mention de baccalauréat des bacheliers 2017 inscrits en première année à la rentrée 2017 (en %)

Série de baccalauréat	Part des inscrits	Taux de passage	Taux de réussite en 2 ans	Taux de réussite en 2 ou 3 ans
Littéraire	1,9	77,5	72,2	78,9
Économique	24,1	83,9	80,1	86,2
Scientifique	41,3	82,2	76,3	85,4
Ensemble bac général	67,4	82,7	77,6	85,5
Techno STMG (1)	14,2	62,9	56,6	65,5
Autres bac techno.	16,8	55,8	48,1	63,1
Ensemble bac techno	31,0	59,1	52,0	64,2
Ensemble bac professionnel	1,6	50,7	43,9	54,0
Mention obtenue				
Très bien	5,2	89,6	87,4	90,1
Bien	22,3	84,1	80,2	86,3
Assez bien	38,1	76,3	70,4	79,7
Passable 1 ^{er} groupe	27,9	66,4	59,3	71,3
Passable 2 nd groupe	5,1	56,5	47,7	63,1
Inconnue	1,3	67,2	60,2	70,2
Ensemble	100	74,8	69,1	78,4

(1) Sciences et technologies du management et de la gestion
Source : MESRI-SIES, système d'information SISE

Les taux de réussite ont augmenté de 0,8 point par rapport à la cohorte 2016 (77,6 %). Cette progression est un peu plus importante pour les bacheliers technologiques (+0,9 point) que pour les bacheliers généraux (+0,7 point). Au niveau des mentions, la progression des taux de réussite est supérieure à 1 point pour les mentions « Passable » du 1^{er} et du 2nd groupe (respectivement +1,1 point et +3 points). En revanche, les taux de réussite des mentions les plus élevées sont en baisse (-1,1 et -0,5 point pour les mentions « Très bien » et « Bien » par rapport à la cohorte précédente).

Les taux de réussite en deux ou trois ans sont un peu moins élevés dans le secteur de la production (77 %) que dans celui des services (80 %). Dans ce dernier, les spécialités « gestion des entreprises et des administrations » et « techniques de commercialisation » absorbent plus du tiers des néo-bacheliers préparant un DUT. Les taux de réussite dans ces deux spécialités s'élevaient respectivement à 78 % et 82 %. La spécialité « informatique » accueille, quant à elle, 8 % des néo-bacheliers. Leur taux de réussite en 2 ou 3 ans s'élève à 76 %, 2 points en dessous du taux de réussite d'ensemble.

Réussite au DUT en deux ou trois ans selon la spécialité d'inscription des bacheliers 2017 à la rentrée 2017 (en %)

Spécialité	Part des inscrits	Taux de passage	Taux de réussite en 2 ans	Taux de réussite en 2 ou 3 ans
Chimie	2,8	69,1	64,6	77,1
Génie biologique	5,5	76,1	71,9	80,2
Génie chimique - génie des procédés	0,9	65,6	57,5	71,0
Génie civil - construction durable	4,5	69,7	64,6	77,1
Génie électrique et informatique industrielle	7,1	67,6	58,5	72,7
Génie industriel et maintenance	1,5	70,0	63,1	74,7
Génie mécanique et productique	6,7	71,7	64,1	77,5
Génie thermique et énergie	1,8	67,6	61,0	72,1
Hygiène sécurité environnement	1,4	73,2	70,3	78,3
Mesures physiques	3,8	70,5	63,1	78,9
Packaging, emballage et conditionnement	0,3	88,0	84,0	88,7
Qualité, logistique industrielle et organisation	1,5	75,0	70,2	79,3
Réseaux et télécommunications	2,7	70,4	62,7	74,4
Sciences et génie des matériaux	1,1	69,8	63,6	79,2
Total du secteur de la production	41,8	70,9	64,3	76,6
Carrières juridiques	2,3	70,7	68,5	74,0
Carrières sociales	2,2	79,8	70,9	76,2
Gestion administrative et commerciale des organisations	1,8	77,0	72,2	80,8
Gestion des entreprises et des administrations	17,9	74,8	69,8	77,9
Gestion logistique et transport	2,0	73,2	67,6	75,1
Information communication	2,7	87,5	85,2	87,9
Informatique	7,8	73,9	65,9	76,4
Métiers du multimédia et de l'internet	3,1	84,7	80,1	84,5
Statistique et informatique décisionnelle	0,9	74,2	65,9	78,0
Techniques de commercialisation	17,6	80,9	76,5	82,4
Total du secteur des services	58,2	77,7	72,5	79,7
Ensemble	100	74,8	69,1	78,4

Source : MESRI-SIES, système d'information SISE

Pour en savoir plus : **Note Flash n°20.21** « Parcours et réussite en DUT : les résultats de la session 2019 », MESRI-SIES, octobre 2020.

Un taux de réussite plus élevé pour les étudiantes mais l'écart se resserre par rapport à la session précédente

Quatre néo-bacheliers sur dix poursuivant en DUT sont des femmes. Leur taux de réussite en deux ou trois ans est supérieur de 6,5 points à celui des étudiants mais les écarts observés les années précédentes tendent à se réduire (8 points à la session 2019). Enfin, la réussite est corrélée avec l'origine sociale : 81 % des étudiants issus d'un milieu social « très favorisé » obtiennent leur diplôme en 2 ou 3 ans, contre 74 % de ceux issus d'un milieu social « défavorisé ».

Réussite en DUT en deux ou trois ans selon les caractéristiques des bacheliers 2017 inscrits en première année à la rentrée 2017 (en %)

Sexe	Part des inscrits	Taux de passage	Taux de réussite en 2 ans	Taux de réussite en 2 ou 3 ans
Homme	60,4	71,8	64,8	75,8
Femme	39,6	79,5	75,6	82,3
PCS du parent référent				
Très favorisée	32,9	77,2	72,1	81,4
Favorisée	16,9	76,2	70,8	79,4
Assez défavorisée	27,0	74,7	69,0	78,2
Défavorisée	20,5	71,2	64,3	74,3
Non réponse	2,9	66,5	58,9	69,2
Ensemble	100	74,8	69,1	78,4

Source : MESRI-SIES, système d'information SISE

Boris MÉNARD
MESRI-SIES

Le diplôme universitaire de technologie (DUT) est un diplôme universitaire national sanctionnant les deux premières années d'études dans un institut universitaire de technologie ou à l'institut de technologie du Conservatoire national des arts et métiers. Le DUT est un diplôme professionnalisant, mais sa préparation s'appuie sur une formation théorique qui permet la poursuite d'études.

Les indicateurs présentés dans cette note sont réalisés à partir des données issues du Système d'Information sur le Suivi de l'Étudiant (SISE), qui recense les inscrits (SISE-Inscriptions) et les diplômés (SISE-Résultats). Le champ couvre l'ensemble des universités publiques françaises (France entière). Ils sont calculés sur la base des inscriptions administratives, et non d'une présence effective de l'étudiant.

Les indicateurs de réussite et de parcours en DUT sont déclinés par université. Chaque université possède sa propre population étudiante. Or la probabilité de réussite (ou de passage) apparaît fortement corrélée à des caractéristiques telles que l'origine sociale et le parcours antérieur (série du baccalauréat, âge au moment de son obtention, ancienneté de son obtention et mention obtenue). Aussi, à côté des indicateurs bruts, des taux simulés sont calculés par établissement, correspondant à la réussite qu'on pourrait observer pour l'université si celle des différentes catégories d'étudiants était identique à la réussite nationale pour ces mêmes catégories. L'écart entre le taux observé et le taux simulé est appelé la valeur ajoutée.

Cet indicateur permet de neutraliser l'effet de certaines des caractéristiques propres des étudiants. Complémentaire à l'indicateur brut, il n'apporte néanmoins aucune information sur l'origine du niveau de la valeur ajoutée qui peut tenir tout autant de caractéristiques non observables des étudiants que de facteurs propres à l'établissement (dont les modalités de notation).